

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

SUV RESURSLARINING QISHLOQ XO‘JALIGIDA FOYDALANISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI

Erkinova Gulnoza Bakhtiyarovna,

*Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish ta'lim yo'nalishi
4-bosqich talabasi*

Saparov Amanbay Berdibayevich,

*Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti t.f.f.d., (PhD)
e-mail: irrigator-1986@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433429>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligining hozirgi holati tahlil qilingan. Respublikada suv iste'molining asosiy qismi sug'oriladigan dehqonchilik hissasiga to'g'ri kelishi, shu bilan birga mavjud irrigatsiya tizimlarining texnik jihatdan eskirganligi suvdan foydalanish samaradorligini pasaytirayotgani yoritilgan. Shuningdek, maqolada yerosti suvlarining kamayishi, irrigatsiya infratuzilmasining eskirishi va suv tanqisligining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari ham ko'rib chiqilgan. Shuningdek, suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish, suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish va ekinlar tarkibini optimallashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, suv tanqisligi, qishloq xo'jaligi, sug'orish tizimi, irrigatsiya infratuzilmasi, suv tejovchi texnologiyalar, tomchilab sug'orish, yerosti suvlari, melioratsiya, suvdan samarali foydalanish.

Аннотация. В данной статье проанализировано современное состояние эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана. Отмечено, что основная часть водопотребления в республике приходится на орошаемое земледелие, в то же время технический износ существующих ирригационных систем снижает эффективность водопользования. В статье также рассматриваются сокращение уровня грунтовых вод, устаревание ирригационной инфраструктуры и социально-экономические последствия дефицита воды. Также в целях обеспечения эффективного использования водных ресурсов даны научно-практические предложения по широкому внедрению водосберегающих технологий, модернизации ирригационных систем, совершенствованию управления водными ресурсами и оптимизации структуры посевов.

Ключевые слова: водные ресурсы, дефицит воды, сельское хозяйство, ирригационная система, ирригационная инфраструктура, водосберегающие технологии, капельное орошение, подземные воды, мелиорация, эффективное использование воды.

Abstract. This article analyzes the current state of water resource efficiency in agriculture in Uzbekistan. It is highlighted that the main part of water consumption in the republic falls on irrigated agriculture, and at the same time, the technical deterioration of existing irrigation systems reduces the efficiency of water use. The article also examines the socio-economic consequences of the decrease in groundwater, the deterioration of irrigation infrastructure, and water scarcity. Also, in order to ensure the efficient use of water resources, scientific and practical proposals have been made for the widespread introduction of water-saving technologies, modernization of irrigation systems, improvement of water resource management, and optimization of crop composition.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Key words: *water resources, water scarcity, agriculture, irrigation system, irrigation infrastructure, water-saving technologies, drip irrigation, groundwater, land reclamation, efficient water use.*

Kirish. O'zbekistonda suv resurslarining asosiy qismi qishloq xo'jaligi ehtiyojlariga sarflanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, respublikada iste'mol qilinayotgan umumiy suv hajmining 85–90 % i aynan sug'oriladigan dehqonchilik hissasiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, mavjud sug'orish tizimlarining texnik va texnologik darajasi pastligi suvdan foydalanish samaradorligini keskin kamaytirmoqda.

Mamlakatda sug'oriladigan yerlar maydoni taxminan 4,3 million gektarni tashkil etadi. Ushbu maydonlarning katta qismida hanuzgacha an'anaviy ochiq ariqlar va oqim bo'yicha sug'orish usullari qo'llaniladi. Bunday usullarda suvning 40-45 % gacha qismi filtratsiya, bug'lanish va notekis taqsimot natijasida yo'qotiladi. Natijada sug'orishga sarflangan suvning katta qismi ekinlar tomonidan to'liq o'zlashtirilmaydi.

Ayniqsa, suvga talab yuqori bo'lgan ekinlar - paxta va sholi yetishtirishda suv sarfi nihoyatda katta. Masalan, O'zbekiston sharoitida:

- 1 gektar paxta maydonini sug'orish uchun o'rtacha 10-12 ming kub metr suv sarflanadi;
- 1 gektar sholi ekini uchun esa 20-25 ming kub metr suv talab etiladi [1,2].

Taqqoslash uchun, rivojlangan sug'orish texnologiyalaridan foydalanadigan mamlakatlarda paxta yetishtirishda suv sarfi 2-3 barobar kam bo'lishi mumkin. Bu esa O'zbekistonda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligidagi suv samaradorligining past bo'lishiga quyidagi omillar sabab bo'lmoqda:

- sug'orish infratuzilmasining eskirganligi;
- suvni hisobga olish va nazorat qilish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- fermer xo'jaliklarida suv tejavchi texnologiyalarni joriy etish darajasining pastligi;
- ekinlarni joylashtirishda suv resurslari cheklanganligini yetarli hisobga olmaslik.

Hozirgi kunda O'zbekistonda suv tejavchi texnologiyalar, jumladan tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish usullari joriy etilgan maydonlar umumiy sug'oriladigan yerlarning 15-18 % ini tashkil etadi, xolos. Holbuki, tomchilatib

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sug'orish texnologiyasi suv sarfini 30-50 % gacha kamaytirish, hosildorlikni esa 20-30 % ga oshirish imkonini beradi.

Suvdan samarasiz foydalanish natijasida tuproq sho'rlanishi va degradatsiyasi jarayonlari ham kuchaymoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi sug'oriladigan yerlarning 50 % ga yaqini turli darajada sho'rlangan, bu esa qo'shimcha suv sarfini talab qiladi va suv tanqisligini yanada chuqurlashtiradi [3,4].

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish samaradorligining pastligi O'zbekistonda suv kamchiligi muammosining asosiy ichki omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun suv tejevchi texnologiyalarni keng joriy etish, ekinlar tarkibini optimallashtirish va suvni hisobga olish tizimlarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Eskirgan irrigatsiya infratuzilmasi. O'zbekistonda suv resurslaridan samarali foydalanishga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri - irrigatsiya va melioratsiya infratuzilmasining eskirganligidir. Respublikadagi sug'orish tizimlarining katta qismi XX asrning 50-70-yillarida qurilgan bo'lib, bugungi kunda ularning texnik holati zamonaviy talab va yuklamalarga javob bermaydi.

Mamlakat hududida 180 ming kilometrdan ortiq sug'orish kanallari mavjud bo'lib, ularning qariyb 60 % dan ortig'i tuproq (betonlanmagan) kanallar hisoblanadi. Natijada suvning katta qismi filtratsiya va sizib chiqish orqali yo'qoladi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, irrigatsiya tarmoqlarida suv yo'qotilishi 30-40 % gacha yetadi, bu esa yiliga 12-15 milliard kub metr suvning samarasiz sarflanishiga olib keladi.

Ayniqsa, xo'jaliklararo va xo'jalik ichki kanallarning texnik holati og'ir ahvolda. Ko'plab nasos stansiyalari eskirgan bo'lib, ularning foydali ish koeffitsienti past. Bugungi kunda O'zbekistonda 7 mingdan ortiq nasos agregatlari faoliyat yuritadi va ularning katta qismi energiya tejamkor emas, bu esa suv yetkazib berish xarajatlarini oshiradi.

Eskirgan infratuzilma suv taqsimotida ham muammolarni keltirib chiqaradi. Suvni aniq hisobga olish va nazorat qilish vositalarining yetishmasligi sababli:

- suvning qayerda va qancha sarflanayotgani aniq nazorat qilinmaydi;
- suvdan noqonuniy foydalanish holatlari yuzaga keladi;
- quyi oqim hududlariga suv kechikib yoki yetarli miqdorda yetib bormaydi.

Bundan tashqari, meliorativ tizimlarning yetarli darajada ishlamasligi yerlarning sho'rlanishi va botqoqlanishiga olib kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sug'oriladigan yerlarning 2 million gektardan ortig'i turli darajada meliorativ

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

muammolarga ega. Bu esa ekinlar hosildorligini pasaytirib, qo'shimcha suv sarfini talab qiladi [5].

Yerosti suvlarining kamayishi. O'zbekistonda suv kamchiligi muammosining yana bir muhim jihati - yerosti suv resurslarining kamayib borishi hisoblanadi. Yerosti suvlari respublikada ichimlik suvi ta'minoti, qishloq xo'jaligi va sanoat ehtiyojlarini qoplashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Biroq so'nggi yillarda bu resurslardan me'yoridan ortiq va nazoratsiz foydalanish ularning tabiiy zaxirasiga jiddiy zarar yetkazmoqda.

Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda yerosti suvlarining umumiy ekspluatatsion zaxirasi yiliga taxminan 19-20 milliard kub metrni tashkil etadi. Ammo ayrim hududlarda suv olish hajmi tabiiy to'yinish darajasidan ancha yuqori bo'lib, bu yerosti suvlarining sathi pasayishiga olib kelmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida yerosti suvlari sathi so'nggi 10-15 yil ichida 2-5 metrga pasaygani kuzatilgan.

Yerosti suvlarining kamayishiga bir nechta asosiy omillar sabab bo'lmoqda. Birinchidan, yer usti suvlaridagi tanqislik sababli yerosti suvlari muqobil manba sifatida keng qo'llanilmoqda. Ikkinchidan, iqlim o'zgarishi natijasida yog'ingarchilik miqdorining kamayishi va bug'lanishning ortishi yerosti suvlarining tabiiy to'yinishini cheklamoqda. Uchinchidan, sug'orishda foydalaniladigan suvning katta qismi samarali qayta singib ulgurmasdan yo'qolib ketmoqda.

Yerosti suvlarining haddan tashqari kamayishi bir qator salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Avvalo, ichimlik suvi bilan ta'minlashda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Ayrim qishloq hududlarida quduqlar qurib qolayotgani yoki suv sifati yomonlashayotgani qayd etilmoqda. Bundan tashqari, yerosti suvlarining pasayishi tuproq sho'rlanishi va cho'llanish jarayonlarini tezlashtiradi, bu esa qishloq xo'jaligi yerlarining unumdorligini pasaytiradi.

Suv resurslarini muhofaza qilish maqsadida davlat tomonidan qator cheklov choralari joriy etilgan. Jumladan, ayrim hududlarda yerosti suvlarini yangi quduqlar orqali qazib olishga vaqtinchalik moratoriyalar e'lon qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublikaning 20 dan ortiq tumanlarida yerosti suvlaridan foydalanish qat'iy nazorat ostiga olingan [6,7].

Suv kamchiligining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari. O'zbekistonda suv resurslarining kamayib borishi nafaqat ekologik muammo, balki ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi. Suv tanqisligi qishloq xo'jaligi, sanoat, energetika va aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Avvalo, suv yetishmovchiligi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmining pasayishiga olib keladi. Sug'oriladigan maydonlarda suvning o'z vaqtida yetib bormasligi ekinlarning qurib qolishi, hosildorlikning kamayishi va ayrim hollarda ekin maydonlarining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Mutaxassislar bahosiga ko'ra, suv tanqis yillarda ayrim hududlarda hosildorlik 20–30 % gacha pasaygan.

Suv muammosi oziq-ovqat xavfsizligiga ham bevosita ta'sir qiladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining kamayishi ichki bozorda narxlarning oshishiga olib keladi. Natijada aholi daromadining katta qismi oziq-ovqat mahsulotlariga sarflanadi, bu esa ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi.

Ichimlik suvi tanqisligi ham jiddiy ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim qishloq va chekka hududlarda aholi markazlashgan ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanmagan. Bu holat sanitariya-gigiyena sharoitlarining yomonlashishiga, suv bilan bog'liq kasalliklar xavfining ortishiga sabab bo'ladi.

Suv resurslarining yetishmasligi sanoat va energetika tarmoqlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Suv ko'p talab qiladigan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish hajmi cheklanadi, gidroenergetika imkoniyatlari qisqaradi. Bu esa iqtisodiy o'sish sur'atlariga salbiy ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, suv tanqisligi ijtimoiy keskinlik va migratsiya jarayonlarini kuchaytirishi mumkin. Suv va yer resurslari cheklangan hududlarda aholi yashash sharoitining og'irlashuvi ichki migratsiyaga sabab bo'lib, bu shahar infratuzilmasiga qo'shimcha bosim yuklaydi.

Suv kamchiligi muammosining yechimlari va takliflar. O'zbekistonda suv kamchiligi muammosini bartaraf etish kompleks va tizimli yondashuvni talab etadi. Bu borada texnik, iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega [8,9].

Birinchidan, suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Tomchilatib va yomg'irilatib sug'orish usullarini qo'llash suv sarfini 30–50 % gacha kamaytirish, hosildorlikni esa sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shu bois, fermer xo'jaliklarini ushbu texnologiyalarni joriy etishga moddiy va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash muhimdir.

Ikkinchidan, irrigatsiya va melioratsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish talab etiladi. Sug'orish kanallarini betonlash, nasos stansiyalarini energiya tejamkor uskunar bilan jihozlash va suvni raqamli hisobga olish tizimlarini joriy etish orqali suv yo'qotilishini keskin kamaytirish mumkin.

Uchinchidan, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish lozim. Suvdan foydalanishda iqtisodiy mexanizmlarni (hisob-kitob, tarif va rag'batlantirish)

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

joriy etish suvni tejashga undaydi. Shu bilan birga, suvdan noqonuniy foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish zarur.

To‘rtinchidan, ekinlar tarkibini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Suvga talab yuqori bo‘lgan ekinlar ulushini kamaytirib, kam suv talab qiladigan va yuqori qo‘shimcha qiymatga ega ekinlarni yetishtirish suv tanqisligi sharoitida barqarorlikni ta‘minlaydi.

Beshinchidan, transchegaraviy suv resurslari bo‘yicha xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Qo‘shni davlatlar bilan suvdan foydalanish masalalarida o‘zaro manfaatli kelishuvlar tuzish, suv diplomatiyasini rivojlantirish O‘zbekistonning suv xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda suv resurslaridan foydalanish samaradorligining pastligi asosan irrigatsiya infratuzilmasining eskirganligi, sug‘orish texnologiyalarining kam modernizatsiya qilinganligi va suv resurslarini boshqarish tizimidagi ayrim kamchiliklar bilan bog‘liq. Qishloq xo‘jaligida suv sarfining yuqori bo‘lishi va suv yo‘qotishlarining katta qismi ochiq kanallar hamda samarasiz sug‘orish usullari bilan bog‘liq ekani aniqlandi. Shuningdek, yerosti suvlarining kamayishi va sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanishi suv resurslaridan oqilona foydalanish zarurligini yanada kuchaytirmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish, irrigatsiya va melioratsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, suvni hisobga olish va nazorat qilishning raqamli tizimlarini joriy etish hamda ekinlar tarkibini suv resurslari imkoniyatlariga mos ravishda optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, suv resurslarini boshqarishda ilmiy yondashuv va samarali davlat siyosatini amalga oshirish mamlakatda suv xavfsizligini ta‘minlash va qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2022). МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 176-182).
2. Сапаров, А. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2022). СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ. In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 106-111).
3. Сапаров, А. Б., Нишанбаев, Х., & Тлеубергенов, Е. (2024). Динамика изменения урожайности сельскохозяйственных культур и мелиоративного состояния земель. *Пожаро- взрывобезопасность*, 3(16), 202-209.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4. Saparov, A. B., Djumanazarova, A. T., & Saparov, B. B. (2023). Methods of hydraulic calculations for operation and design of irrigation channels with earth bed. *ВЕСТНИК Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Махсус сон*, (62), 172-176.
5. Сапаров, А. Б., Сапаров, Б. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2023). Проблемы в управлении водораспределением в магистральных каналах по результатам натурных исследований. *ВЕСТНИК Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан*, 1(270), 27-32.
6. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2023). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЁТОМ ИЗМЕНЁННОЙ ВОДНОСТИ ВОДОИСТОЧНИКА. In *Современные проблемы рационального природообустройства и водопользования* (pp. 62-65).
7. Сапаров, Б., Шыныбеков, К., Сапаров, А., & Тенелбаев, Р. (2025). Влияние давления и температурных режимов на прочность соединения полиэтиленовых водопроводных труб. In *Наука, технологии, общество: Экологический инжиниринг в интересах устойчивого развития территорий*. <https://www.doi.org/10.47813/nto.6.2025.4006>
8. Glovatskiy, O., Djumanazarova, A., Saparov, A., Nasirova, N., Sultonov, A., & Sattorov, A. (2023). Improvement of water distribution management methods for operating modes of machine channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01023). EDP Sciences.
9. Saparov, A. B., Khidirov, S. K., Khalimbetov, A. B., Djumanazarova, A. T., Tolepova, S. B., & Seitmuratov, A. R. (2023). Methods of channel calculations to improve the operational mode of main canals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 410, p. 05035). EDP Sciences.